

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING TURMUSH DARAJASI BO‘YICHA STATISTIK KO‘RSATKICHLAR TIZIMINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Mardonov Aminjon Amon o‘g‘li

*“International school of Finance Technology and Science” instituti
“Iqtisodiyot va kompyuter injineriing”
kafedrası katta o‘qituvchisi (PhD)*

[E-mail: aminjon.mardonov94@mail.ru](mailto:aminjon.mardonov94@mail.ru)

ANNOTATSIYA. Tezisda (Milliy Hisoblar Tizimi) MHTdagi uy xo‘jaliklarining daromadlari ko‘rsatkichlari, pul daromadlari, birlamchi daromad, milliy daromad, uy xo‘jaliklarining yakuniy iste‘mol xarajatlari, aholining pul daromadlari va xarajatlari balansi, kambag‘allik darajasi, qashshoqlik darajasi hamda o‘ta qashshoqlik tushunchalari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Aholi daromadlari, milliy hisoblar tizimi, yalpi daromad, kambag‘allik darajasi, turmush darajasi, xarid qobiliyati, bir martalik daromad, pul daromadlari taqchilligi, qashshoqlikni quyi chegarasi.

АННОТАЦИЯ. В диссертации (Система национальных счетов) приводятся показатели доходов домохозяйств, денежных доходов, первичных доходов, национального дохода, расходов на конечное потребление домохозяйств, денежных доходов и расходов населения, уровня бедности, уровня бедности и крайней бедности.

Ключевые слова: Доходы населения, система национальных счетов, валовой доход, уровень бедности, уровень жизни, покупательная способность, единовременный доход, дефицит денежных доходов, черта бедности.

ABSTRACT. In the thesis (System of National Accounts), indicators of household incomes, monetary income, primary income, national income, final consumption expenditure of households, monetary income and expenditure of the population, poverty level, poverty level, and extreme poverty cited.

Key words: income of the population, system of national accounts, gross income, poverty level, living standards, purchasing power, one-time income, cash income deficit, poverty line.

KIRISH

Yangi O‘zbekistonning rivojlanish ko‘rsatkichlari tom ma‘noda aholi daromadlari va turmush tarziga hamda farovonlik darajasiga hamohangdir. Bugungi davrda Yangi O‘zbekiston “Inson qadri ustuvor bo‘lgan jamiyat va xalqparvar davlat” degan muhim g‘oya negizida barpo etilmoqda. Davlatimiz

Rahbari belgilab bergan bu ulug‘vor maqsad asosida xalqimiz yangidan-yangi islohotlarning haqiqiy muallifiga aylanib bormoqda.

Taraqqiyot strategiyasi loyihasi:

- inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish;
- mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish;
- milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, uning o‘shirish sur‘atlarini zamon talablari darajasida ta‘minlash;
- adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish;
- ma‘naviy taraqqiyotni ta‘minlash, ushbu sohani tubdan isloh etish va yangi bosqichga olib chiqish;
- umumbashariy muammolarga milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda yechim topish;
- mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq va pragmatik, faol tashqi siyosat olib borishga qaratilgan 7 ta ustuvor yo‘nalishdagi masalalarni qamrab oladi.

Loyihada mutlaqo yangi yondashuv qo‘llanilib, rejalashtirilgan islohotlar natijadorligini taraqqiyotning maqsadlariga erishganlik darajasi asosida baholash tizimi joriy etilmoqda. Jumladan, Taraqqiyot strategiyasi va uni 2030 yilda amalga oshirish bo‘yicha “yo‘l xaritasi”da mamlakatimizni rivojlantirishning 7 ta ustuvor yo‘nalishi doirasida qariyb 100 ta maqsadlarga erishish nazarda tutilmoqda.

Bu islohatlar natijasi o‘laroq Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqand shahrida 2024-yil sentabr oyida bo‘lib o‘tgan Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki Boshqaruvchilari kengashining to‘qqizinchi yillik yig‘ilishida “Eng quyi bo‘g‘in – mahalla darajasiga tushgan holda kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha O‘zbekiston tajribasini yaratdik”, – dedilar Shavkat Mirziyoyev OIIB Boshqaruvchilari kengashining Samarqand sammitida. Uning so‘zlariga ko‘ra, 4 yil ichida mamlakatdagi kambag‘allik darajasi 23 foizdan 11 foizga tushirishga erishilgan va shuning bilan bir qatorda joriy yil bu ko‘rsatkichni 9 foizgacha, 2030 yilga qadar esa 2 barobar pasaytirish maqsad qilingan.[5]

Shavkat Mirziyoyevning so‘zlariga ko‘ra “Bizning islohotlarimiz tub negizida tadbirkorlikni faol qo‘llab-quvvatlash, odamlarimiz uchun barcha sohalarda yangi ish o‘rinlarini va daromad manbalarini ko‘paytirishdek ustuvor vazifa mujassam. Shu bilan birga, aholining sifatli ta‘lim va tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, uy-joy sharoitlarini yaxshilash, ijtimoiy himoyani kuchaytirish, eng og‘ir hududlarda infratuzilma tarmoqlarini barpo etishni qamrab olgan “ko‘p o‘lchovli” kambag‘allikni qisqartirish dasturini amalga oshiryapmiz. Shu bois ilg‘or xorijiy yondashuvlar asosida eng quyi bo‘g‘in – mahalla darajasiga tushgan holda kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha O‘zbekiston tajribasini yaratdik. Yaqinda iqtisodiyot bo‘yicha Nobel mukofoti sovrindori janob Abxijit Banerji “O‘zbekistondagi mahalla tizimi har bir muhtoj oilani kambag‘allikdan olib chiqish bo‘yicha o‘zining noyob retseptiga ega”, deb ta‘kidlagani ham bejiz emas”, – dedilar prezidentimiz. Davlat rahbari ta‘lim

tizimidagi o'zgarishlarga to'xtalib, so'nggi 8 yilda maktabgacha ta'lim qamrovi 27 foizdan 74 foizga, oliy ta'lim qamrovi 9 foizdan 38 foizga oshirilgani, yangi maktablar qurilib, qo'shimcha 800 mingta o'quvchi o'rni yaratilganini aytdi. Kelgusi 3-4 yilda maktabgacha ta'lim qamrovini kamida 80 foizga yetkazish, 2025 yildan boshlab davlat-xususiy sheriklik asosida har yili 100 tadan yangi maktablarni ishga tushirish reja qilinganligi avvalroq Shavkat Mirziyoyev kambag'allikni qisqartirishni umummilliy harakatining yaqqol isboti desak mubolag'a bo'lmaydi.[5]

2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi ham islohotlarning uzviyligi va davomiyligini ta'minlovshi asos bo'lib xizmat qilishi, birinchi o'ringa inson qadri va manfaatlari yuqori o'ringa qo'yilganligi, turmush darajasiga bevosita ta'sir etuvchi kuchlardan biri hisoblanadi. Aholining turli qatlamlari daromadlarini, xususan «Dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish» , ming yillik taraqqiyot dasturida ko'zda tutilgan toza ichimlik suvi, suv resurslarini asrab avaylashga yo'naltirilgan “Suv resurslarini boshqarish tizimini tubdan isloh qilish va suvni tejash bo'yisha alohida davlat dasturini amalga oshirish, xususan, 2026-yilgacha respublika aholisining ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasini 87 foizga yetkazish, 32 ta yirik shaharlar va 155 ta tuman markazlarida oqova suv tizimlarini yangilash” kabi muhim ustuvor vazifalar belgilab berildi. Ushbu vazifalar hududlarda aholining pul daromadlari va turmush darajalarini oshirish omillarini ekonometrik usullarda baholash, statistik ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish, iqtisodiy rivojlanish strategiyalarining ekonometrik modellarini tuzish va prognozlashning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Jumladan, BMT Bosh Assambleyasida 2000-yilda qabul qilingan “Ming yillik taraqqiyot dasturi” hamda 2015-yilda qabul qilingan “2030-yilgacha mo'ljallangan barqaror rivojlanish maqsadlari dasturi” bevosita jahon aholisini ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ekologiya buzilishining oldini olgan holda aholi salomatligini asrashga qaratilgan muhim ishlar sirasiga kiradi.

Shuningdek, iqtisodiyotning globallashtirish sharoitida aholi turmush darajasini ekonometrik usullar yordamida baholashga zaruriyat tug'ilmoqda. Ayniqsa, bugungi kunda aholining turmush darajasini obyektiv statistik ma'lumotlar asosida iqtisodiy-statistik tahlil qilish, aholi pul daromadlarining hosil bo'lish manbalari va xarajatlarining tasniflanishini maxsus statistik usullarda o'rganish, pul daromadlari va xarajatlariga ta'sir etuvchi omillarni ekonometrik baholash va xarajatlar tasnifini ko'p omilli tahlil etish, iste'mol va iste'mol talablarini qondirish darajasini statistik ma'lumotlar asosida haqqoniy talqin etish, rivojlanishining ustuvor yo'nalishlarini modellashtirish, prognozlash usullari yordamida ilmiy asoslangan tavsiya va takliflar ishlab chiqish mazkur

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zimizning mahaliy olimlarimizdan R.F. Jumanova “Aholi turmush darajasi ko'rsatkichlari va uni oshirish yo'llari” nomli ilmiy ishida aholi turmush darajasi tushunchasi va uning tarkibiy tuzilmasi, iqtisodiy ko'rsatkichlari haqida hamda X.S.Muxitdinovning “Aholi turmush darajasini oshirish va xududlarda ijtimoiy

rivojlanish jarayonlarini modellashtirish” nomli ilmiy ishlarida, Abdurahmonov X. “Aholi daromadlari va turmush sifati”, B.K.G‘oyibnazarovning “Aholi turmush darajasini baholash muammolari” nomli ilmiy ishlarida va boshqa bir qancha olimlarning ilmiy ishlarida aholi daromadlari va turmush darajasi haqida ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Xorijiy olimlardan Y.V.Kabashovaning “Статистическое исследование доходов населения и их дифференциации в республике Башкортостан” ilmiy ishida, D.A. Kaplinning “Сравнительный анализ уровня жизни городского и сельского населения России” ilmiy ishida va boshqa olimlarning ishlarida aholi turmush darajasining ko‘rsatkichlari, ta‘sir etuvchi omillar bo‘yicha izlanishlarning yaqqol guvohi bo‘lish mumkin.

Iqtisodiy adabiyotlarda aholi turmush darajasi insonlarning moddiy va ma‘naviy ehtiyojlarini qondirish darajasi sifatida talqin etiladi. Xususan, V.N.Salin, Ye.P. Shpakovskayalar “Aholi turmush darajasi bu inson faoliyatining, eng avvalo, haqqoniy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar yig‘indisini ifodalovchi murakkab va ko‘p qirrali kategoriya bo‘lib, ijtimoiy taraqqiyotning muhim tavsifi hisoblanadi”, – deb ko‘rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

MHT(Milliy Hisoblar Tizimi)dagi uy xo‘jaliklarining daromadlari ko‘rsatkichlari

Aholi turmush darajasi – kishilarning moddiy va madaniy-maishiy ehtiyojlari qondirilishi hamda ijtimoiy turmush sharoiti yaxshilanib borishi singari tushunchalarni o‘z ichiga oladi. Aholining moddiy ehtiyojlariga oziq-ovqat, kiyim-kechak, turar-joy, yoqilg‘i va uy-ro‘zg‘or buyumlariga talablari kiradi, madaniy-maishiy ehtiyojlariga esa, jamiyat barcha a‘zolarining bilimi, malakasi, mehnat qilish, dam olish, salomatligi va mehnat qilish qobiliyatini saqlashni kafolatlash, ijtimoiy ta‘minot va nafaqalar bilan ta‘minlashni ifodalovchi ko‘rsatkichlardan iborat¹ (1-rasm).[1]

¹ Milliy Hisoblar Tizimi, 2008g., Yevropeyskaya komissiya, OON, MVF, OESR, VB, Nyu York, 2012.

1-rasm. Aholi turmush darajasi tushunchasining tuzilishi va uning tuzulishini statistik baholash²

2022-yilda mamlakatimizda birlamchi daromadlar ulushi 70,1 foizni tashkil qilgan bo'lsa, transfertlardan olingan daromadlar 29,8 foizga teng bo'ldi, mulkdan olingan daromadlar esa 2,4 foizni tashkil qilgan. Ular shahar va qishloq joylarida farqlanadi. O'zbekistonda aholining kichik biznes faoliyatidan olgan daromadlari ulushi yil sayin ortib borib, 2022-yilda 56,4 foizni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2010-yilda 47,1 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2022-yilga kelib, 9,3 foizga ortgan. Shu bilan birga, daromadlar tarkibiga kiruvchi mehnat faoliyatidan olingan daromadlarning asosiy manbai – mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlar bo'lib, bunday daromadlar, aholi umumiy daromadlariga sezilarlicha ta'sir ko'rsatib, ularning ulushi 33,0 %ni tashkil etgan.

2022-yilda aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmi Toshkent shahrida 37079,7 ming so'mni, Navoiy viloyatida 27129,1 ming so'mni, Buxoro viloyatida 21470,5 ming so'mni tashkil qildi, shuningdek, aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmining eng quyi ko'rsatkichlari Farg'ona viloyatida 13844,4 ming so'm bo'lgan bo'lsa, Namangan viloyatida 13782,5 ming so'm, Surxondaryo viloyatida 14520,4 mingso'mga teng bo'ldi. Aholi umumiy daromadlari hajmining sezilarli darajada oshishi asosan umumiy daromadlar tarkibiga kiruvchi mehnat faoliyatidan olingan daromadlar bilan bog'liq 2021-yilda bu ko'rsatkich 65,4 foizni tashkil qildi, shuningdek, shaxsiy iste'mol uchun o'zida ishlab chiqarilgan xizmatlardan olingan daromadlar ulushi 6,4 foizga teng bo'ldi.[3]

TAHLIL VA NATIJALAR

Aholi daromadlarining yillar davomida o'zgarish dinamikasini statistik tahlil qilish orqali ulardagi mavjud qonuniyatlarni aniqlashimiz mumkin bo'ladi (1-jadval).[3]

1-jadval

Dinamika qatorlari usulida aholi daromadlarining o'zgarish dinamikasi tahlili, ming so'mda

Yil	Aholi daromadi	Mutlaq qo'shimcha o'zgarish, ming tonna		Nisbiy o'zgarish sur'atlari, %		Qo'shimcha o'zgarish sur'ati, %	
		bazisli	zanjirli	bazisli	zanjirli	bazisli	zanjirli
2010	2192,8	-	-	100,0	100,0	-	-
2011	2928,9	736,1	736,1	133,6	133,6	33,6	33,6
2012	3501,8	1309,0	572,8	159,7	119,6	59,7	19,6
2013	4175,1	1982,3	673,3	190,4	119,2	90,4	19,2
2014	4759,6	2566,8	584,5	217,1	114,0	117,1	14,0
2015	5410,6	3217,8	651,0	246,7	113,7	146,7	13,7
2016	6215,9	4023,1	805,3	283,5	114,9	183,5	14,9
2017	7314,1	5121,3	1098,2	333,6	117,7	233,6	17,7
2018	9123,8	6931,0	1809,7	416,1	124,7	316,1	24,7
2019	10887,3	8694,5	1763,4	496,5	119,3	396,5	19,3
2020	12122,2	9929,4	1235,0	552,8	111,3	452,8	11,3
2021	14869,8	12677,0	2747,6	678,1	122,7	578,1	22,7
2022	17772,8	15580,0	2903,0	810,5	119,5	710,5	19,5

² Muallif tomonidan guruhlangan.

Ushbu jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, aholi daromadlari yillar davomida barqaror o'sib kelgan. Aholi jon boshiga real umumiy daromadlar o'zgarish dinamikasi yuqoridagi jadvalning tahliliy natijalariga obyektiv tus beradi (2-jadval).[3]

2-jadval

Aholi jon boshiga real umumiy daromadlarning yillar davomida o'zgarish dinamikasi tahlili, ming so'mda

Yil	Jon boshiga real umumiy daromad	Mutlaq qo'shimcha o'zgarish, ming tonna		Nisbiy o'zgarish sur'atlari, %		Qo'shimcha o'zgarish sur'ati, %	
		bazisli	zanjirli	bazisli	zanjirli	bazisli	zanjirli
2010	2038,7	-	-	100,0	100,0	-	-
2011	2729,9	691,3	691,3	133,9	133,9	33,9	33,9
2012	3267,8	1229,1	537,9	160,3	119,7	60,3	19,7
2013	3902,7	1864,0	634,9	191,4	119,4	91,4	19,4
2014	4472,0	2433,3	569,3	219,4	114,6	119,4	14,6
2015	5127,5	3088,8	655,5	251,5	114,7	151,5	14,7
2016	5887,9	3849,2	760,4	288,8	114,8	188,8	14,8
2017	6681,4	4642,7	793,5	327,7	113,5	227,7	13,5
2018	7763,0	5724,3	1081,6	380,8	116,2	280,8	16,2
2019	9506,0	7467,4	1743,0	466,3	122,5	366,3	22,5
2020	10734,3	8695,6	1228,2	526,5	112,9	426,5	12,9
2021	13416,8	11378,1	2682,5	658,1	125,0	558,1	25,0
2022	15948,3	13909,7	2531,5	782,3	118,9	682,3	18,9
2023	18201,2	16162,5	2252,9	892,8	114,1	792,8	14,1

Yuqoridagi jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, aholi soni ortishi natijasida ularning jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlari salmog'i kamaymishini inobatga olgan holda, aholi jon boshiga real umumiy daromadlar yillar davomida barqaror o'sib kelganligini guvohi bo'lamiz.

Daromadlar tarkibi o'zgarib borayotgani bilan ularni atroflicha o'rganib chiqish va tahlil qilishni, daromadlarni oshirishning yangidan-yangi manbalarini aniqlash va istiqbollashtirishni taqozo etadi. O'zbekiston aholisining so'nggi yillardagi umumiy daromadlarining tuzilmasi quyidagi ma'lumotlar bilan tavsiflanadi (3-jadval).[3]

3-jadval

O'zbekiston Respublikasi aholisining jami daromadlari tarkibi (foizlarda)

T/P	Ko'rsatkichlar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 yilda 2012 yilga nisbatan
	Umumiy daromad-jami	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
	shu jumladan:												
I.	Birlamchi daromadlar	78,9	78,3	80,4	84,2	85,1	80,6	77,5	76,2	75,4	73,6	70,2	-8,7
	shundan:												
1.	Ishlab chiqarishdan	77,1	76,1	78,4	82,0	82,2	77,4	74,6	73,5	73,3	71,5	67,9	-9,2
2.	Mol-mulkdan	1,8	2,2	1,9	2,2	2,9	3,1	2,9	2,7	2,1	2,2	2,4	0,6
II.	Transfertlardan	21,1	21,7	19,6	15,8	14,9	19,4	22,5	23,8	24,6	26,4	29,8	8,7

Ko‘rinib turibdiki, uy xo‘jaliklari daromadlarning asosiy manbalari ishlab chiqarishdan olingan daromadlardir. Tahlillarimiz shuni ko‘rsatadiki, 2022 yilda birlamchi daromadlar ulushi 70,2 foizni tashkil qilgan bo‘lsa, transfertlardan olingan daromadlar 29,8 foizga teng bo‘ldi, mol-mulkdan olingan daromadlar 2,4 foizni tashkil qilgan. Ular shahar va qishloq hududlarida turlicha ko‘rsatkichlarga ega. Aholi umumiy daromadlari hajmini sezilarli darajada o‘shishi asosan umumiy daromadlar tarkibiga kiruvchi mehnat faoliyatidan olingan daromadlar bilan bog‘liq. 2022 yilda ushbu ko‘rsatkich 61,4 foizni tashkil qildi, shuningdek, shaxsiy iste‘mol uchun o‘zida ishlab chiqarilgan xizmatlardan olingan daromadlar ulushi 6,5 foizni tashkil qildi. Statistik tahlillarimiz shuni ko‘rsatadiki, aholining pul daromadlari tuzilmasida minimal va o‘rtacha ish haqining o‘shishi hisobiga ish haqining ulushi bir necha barobar o‘sdi. Ish haqining umumiy daromaddagi ulushining ortishi iqtisodiy o‘shishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, chunki bu yollangan ishchilarning yuqori samara bilan ishlash rag‘batini uyg‘otadi.

Uy xo‘jaliklari daromadlarining to‘liq hisobi mavjud emasligi sababli, aholi daromadlarining taqsimlanishini o‘rganish uchun simulyatsiya usullari qo‘llaniladi. Modelning asosi: ish haqi darajasi bo‘yicha band bo‘lganlar, shuningdek, jon boshiga o‘rtacha pul daromadlari darajasi bo‘yicha butun aholi lognormal taqsimotga bo‘ysunadi. Aholi jon boshiga o‘rtacha pul daromadi aholining pul daromadlari va xarajatlari balansidan foydalangan holda hisoblanadi.[2]

- aholi daromadlari tabaqalanishining o‘nlik koeffitsiyenti – eng ta‘minlangan aholining 10 foizining eng kam daromadi eng kam ta‘minlangan aholining 10 foizining eng yuqori daromadidan necha baravar yuqori ekanligini ko‘rsatadi;
- fond nisbati – eng boylarning 10 foizi va eng kambag‘al aholining 10 foizining o‘rtacha daromadlari o‘rtasidagi nisbat;
- daromad konsentratsiyasi nisbati (Jini koef). U 0 dan 1 gacha o‘zgarib turadi. 1 ga yaqin qiymat daromad taqsimotidagi yuqori tengsizlikni ko‘rsatadi.[4]

4-jadval

Aholi daromadlarining notekis taqsimlanishi (Jini koeffitsienti)

Ko‘rsatkich nomi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jini koeffitsienti	0,262	0,262	0,262	0,276	0,273	0,283	0,3

2000-2022-yillar kesimidagi dinamik o‘zgarishlarni kuzatish natijasida aholi daromadlari, asosiy kapitalga investitsiyalar hamda yalpi ichki mahsulot o‘shishi o‘rtasida uzoq muddatli bog‘lanish borligini aniqlash mumkin. Mazkur jarayonni birlik iltiz testi Augmented Dickey Fuller testi bilan isbotlash mumkin.

Natijaviy belgi sifatida aholining o‘rtacha daromadi tanlab olinib (AD) eng kichik kvadratlar usuli va maximum likelihood metodlari asosida SEM, DSGE

metodlaridan foydalanamiz.(2-rasm)

2-rasm. SEM model bo`yicha muallif gipotezasi³

Maximum likelihood metodi asosida modellashtirishda SEM modelidan foydalanib, yani tahlilimiz boshida keltirilgan gipotezani shakllantiramiz.(3-rasm)

3-rasm. Milliy iqtisodiyotda taqsimot munosabatlarini modellashtirish⁴

Soliq yuki aholi daromadiga tog`ri ta`sir etishidan ko`ra bevosita aloqasi kuchli, 3-rasmdan soliq yukining bir foizga ortishi aholi daromadining 0.34 foizga ortishiga, budget profitsitining 1.2% ko`payishiga olib kelishi aniqlandi.

Bunga asosan asosiy kapitalga investitsiyalar yalpi ichki mahsulotning ko`payishi xizmat qilib, natijada aholi daromadlarining 0.25% ortishini sabab bo`ladi.

XULOSA

Aholining turmush darajasini statistik tadqiqoti bo`yicha o`tkazilgan ilmiy izlanishlar natijasida quyidagi ilmiy takliflar va xulosalarga kelindi:

MHT-2008 xalqaro standarti asosida aholi daromadlari va ularning tabaqalashuvi o`zaro chambarchas bog`langan, murakkab ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya sifatida baholanadi. Tadqiqotda ijtimoiy-iqtisodiy va demografik ko`rsatkichlar bilan o`zaro bog`liqlikda aholi turmush darajasini to`laroq statistik tahlil qilishga imkon beruvchi statistik ko`rsatkichlar tizimi aynan xalqaro standartlar va tamoyillar asosida ishlab chiqildi.

³ Muallif ishlanmasi

⁴ Muallif ishlanmasi

Maqolada respublikamizda aholi bandligini ta'minlash maqsadida yaratilgan yangi ish o'rinlari holati tahlil qilindi. Bunda 2022-yilda yaratilgan ish o'rinlarining 32,0 foizi kichik biznes sohasini rivojlantirish hisobiga to'g'ri kelgan. Yaratilgan ish o'rinlaridan 10 mingdan ortig'i xizmat ko'rsatish va servis sohasi ulushi (shundan xotin-qizlar uchun 19,7 foiz) ekanligi aniqlandi.

Natijalarimiz ko'rish mumkinki, mehnat faoliyatidan olingan daromadlarning asosiy manbai – bu mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlar bo'lib, ushbu daromadlar ulushiga ko'ra, aholi umumiy daromadlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va ularning ulushi 44,8% ni tashkil etdi. Mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlarning 1 % ga o'sishi umumiy daromadlar hajmining 0,37 % ga o'sishiga olib keldi. Hududlarda qo'shma korxonalarini barpo etish, uyushmagan aholi mehnatidan samarali foydalanish, kichik tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, imtiyozlar berish, tomorqa xo'jaligi mehnatidan samarali foydalanish bilan uzviy bog'liq. Ish bilan band bo'lganlar o'rtacha ish haqlari orasidagi farqlanishlarni iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha tahlil etilganda o'rtacha ish haqi asosan bank, moliya, sug'urta va axborotlashtirish, aloqa sohalarida yuqori ekanligi, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida nisbatan o'rtacha, qishloq ho'jaligi, o'rmonchilik, va baliqchilikda esa sezilarli past darajada past ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.M. Soatov “Statistika” Toshkent Abu Ali ibn Sino nomidagi Tibbiyot nashriyoti 2003,744 b
2. Mirzamahmudova M “O'zbekistonda kambag'allikni aniqlash muammolari”
3. www.stat.uz rasmiy sayt ma'lumotlari.
4. Abdurahmonov X. Aholi daromadlari va turmush sifati. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2014- y.- 256 b.
5. O'zbekiston respublikasi prezidentining Farmoni. 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. <https://lex.uz/>